

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Iets over administratieve organisatie

Janssens, C. H. A. J. — De inhoud van de administratie is niet gelijkelijk gegroeid met de inzichten verkregen door de ontwikkeling der bedrijfseconomie. Schrijver ziet hiervoor een drietal oorzaken: het gebrek aan goede bedrijfseconomische scholing van vele onzer administrateurs, de verwaarlozing van de administratie bij de scholing van de bedrijfseconoom, en de in vele gevallen voorkomende aversie van de directie tegenover de boekhouding.

De taak van de administrateur omvat o.m. het bepalen van de inhoud van de administratie, en dit is een zeer belangrijke functie welke hoge eisen stelt. Op de aard van die eisen wordt nader ingegaan. De conclusie luidt, dat beïnvloeding van de administratie vanuit de bedrijfseconomie inderdaad noodzakelijk is.

A III - 1
E 722

Economie, Juli 1953

De administratie als instrument voor de commerciële leiding

Groeneveld, Drs G. L. — Geschetst wordt de ontwikkeling op het gebied van registratie, analyse en voorlichting van de leiding, en de betekenis hiervan voor het commerciële beleid. Daarbij is de oriëntatie op de toekomst het kenmerkende voor de moderne visie, zoals die door schrijvers als A. Mey wordt gegeven.

Ogenschijnlijk is het commerciële terrein minder geschikt voor administratieve bemoeienis. De commerciële sector is het gebied der intuïtie, van de durf, van de al of niet verworven order, en verkrijgt daardoor een zekere onbepaaldheid. Echter dient juist hier de norm te worden gezocht, o.m. door voortdurende controle van efficiency en rentabiliteit, kosten van omzetvergroting, voorraden en debiteuren. De commerciële administrateur dient hiertoe bedrijfseconomisch onderlegd te zijn en inzicht te hebben in de samenhangen, die hij juist op kritische momenten naar voren moet weten te brengen. Op de hulpmiddelen welke hem voor de controle ten dienste staan, wordt nader ingegaan.

Vervolgens wordt de vraag besproken, aan welke eisen het administratief apparaat voor de commerciële administratie moet voldoen, waarbij ook op de jongste ontwikkeling in de Verenigde Staten wordt gewezen. Het artikel sluit met enkele opmerkingen omtrent de ontwikkeling der administratief-organisatorische arbeid naar een hoger niveau, waarnaar op het ogenblik gestreefd wordt.

A III - 1
E 722.4

Economie, Juli 1953

De administratie als instrument voor de technische leiding

Bos, P. J. H. J. — Vooropgesteld wordt de uitspraak van Prof. Limperg, dat de administratie moet worden het controle-apparaat voor de controlerende leiding en het waarnemingsapparaat voor heden en toekomst. Hiervan uitgaande bespreekt de schrijver achtereenvolgens wat moet worden geadministreerd, de middelen welke de leiding hiertoe ten dienste staan, en meer in het bijzonder hoe de administratie een hulpmiddel kan worden voor de technische leiding. Aldus wordt in grote lijnen een overzicht gegeven van de inrichtingsleer, waarbij o.m. het gebruik van kostenstandaards, de rol van de bedrijfsbegroting vooral in verband met variaties in de bedrijfsdruk, en de planning, routing en taakopdrachten min of meer uitvoerig ter sprake komen.

De inrichting der administratie moet verschillend zijn al naar het type van bedrijf en productieproces, de wettelijke voorschriften en een aantal andere factoren welke in het kort worden besproken. Tot slot wijst de schrijver erop, dat juist bij die delen van de administratieve organisatie, die voor de technische leiding van belang zijn (efficiëntie- en kostenstandaards, taakanalyse, werkclassificatie, tijd- en bewegingsstudies, problemen van planning en routing) veelal een bijzondere kennis en ervaring nodig zijn, die niet meer uitsluitend op het terrein van de accountant liggen, en die hij niet meer volledig kan beheersen. Toch blijft een oriëntatie terzake van hetgeen op deze gebieden bereikt is en bereikbaar is, noodzakelijk, ten behoeve van de onmisbare goede samenwerking met de specialisten op dit terrein.

A III - 1
E 722.4/5

Economie, Juli 1953

De administratie als instrument bij het financiële beleid in de onderneming

Poppe, H. H. M. — In het eerste gedeelte van dit artikel wordt hoofdzakelijk ingegaan op het karakter en de wijze van functioneren van de variabele bedrijfsbegroting, in vergelijking met de ouderwetse wijze van boekhouden met een ongesplitste post „bruto-winst“, welke pas maanden na het einde van het boekjaar bekend werd.

De bedrijfsbegroting is een cijfer-prognose, gecombineerd met een snel-werkend informerend apparaat, dat in staat stelt tot onverwijld reageren op gebeurtenissen in en buiten de bedrijfshuishouding.

De verwerking van de bedrijfsbegroting in de administratie is een belangrijk punt, waarop wat nader wordt ingegaan.

Naast deze intercomptabele bedrijfsbegroting heeft de bedrijfsbegroting nog de beschikking over een Master-budget, dat onderverdeeld is in inkoop - productie - verkoop - liquiditeits budget en nog andere. Een dezer budgetten is voor een bepaalde onderneming van primaire orde, en vormt uitgangspunt bij de prognose; of dit het omzetbudget, dan wel het financiële of het productiebudget zal zijn, hangt ervan af op welk gebied de mogelijkheden voor de onderneming het meest zijn beperkt. Schrijver gaat nader in op de problemen die met het omzetbudget samenhangen.

Het tweede gedeelte van de beschouwing handelt over de registratie van engagementen, obligo's en transacties, gezien in het licht van informatie voor het ondernemingsbeleid. Ook hier schiet de traditionele boekhouding in bepaalde gevallen tekort, zoals met een aantal voorbeelden wordt geïllustreerd.

A III - 1
E 722.3

Economie, Juli 1953

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The Obligations of the Independent Public Accountant to His Profession

Tilly, V. — Dit artikel behelst een korte uiteenzetting van de eisen welke aan een accountant moeten worden gesteld, wat betreft vakmanschap, integriteit in ethisch opzicht, lidmaatschap van en samenwerking in beroepsorganisaties, bereidheid om de gemeenschap en de regering te dienen, en vooral ook verantwoordelijkheidsbesef tegenover de gehele economische gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. De accountant is vóór alles de vertrouwensman van het algemene publiek. Hij dient zich van die functie terdege bewust te zijn en zijn houding en de keus van zijn cliënten dienovereenkomstig te bepalen.

A IV - 2
E 635.451 : E 741.23

The Journal of Accountancy, Juni 1953

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Problemen bij enquêtes

Vreede, H. Th. — Het eerste vraagstuk, dat zich bij een enquête voordoet is het formuleren van het onderwerp en het doel van het onderzoek. Het te onderzoeken probleem en de te verkrijgen inlichtingen moeten zorgvuldig worden geformuleerd, opdat de te verkrijgen uitkomsten inderdaad bruikbaar worden. De hiaten in de reeds aan-

wezige kennis kunnen zowel kwantitatieve gegevens als het inzicht in de motieven van het gedrag van de onderzochte mensengroep betreffen. Vragen bij enquêtes kunnen dan ook dikwijls worden verdeeld in vier categorieën, t.w. die betreffende bezit, opinies, ervaring en gedrag van de geënquêteerde. Opinions zijn vaak het gevolg van ervaringen, en beide beïnvloeden het gedrag. Het is van belang, dat dit verband uit de enquêtegegevens naar voren komt, want het gaat niet alleen om het verzamelen van een massa feitelijke gegevens doch ook om het verklaren van het gedrag der geënquêteerden.

Na dit met voorbeelden te hebben geïllustreerd, gaat schrijver nader in op de wijze waarop vragenlijsten het best kunnen worden opgesteld, en op de mogelijkheden van schriftelijke, telefonische en mondelinge enquête. Het verwerken van de verkregen gegevens en het waarden en interpreteren van de verkregen uitkomsten is een verder vraagstuk. Hierbij is een voldoende ruime en diepe achtergrond van relevante feiten onmisbaar. Tenslotte wordt er op gewezen, dat een enquête slechts waarde heeft als de resultaten in het bedrijfsbeleid worden vervlochten. Dit impliceert vertrouwen in de wijze van enquêteren en verwerken, een vertrouwen dat alleen aanwezig kan zijn als inderdaad op de goede manier en met veel zorg wordt gewerkt.

B a III - 1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Juni 1953

E 761.1

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Een nieuw soort geldbelegging

Knol, Mr Dr H. D. M. — De institutionele beleggers beschikken doorlopend over grote kapitalen, welke absoluut rentegevend moeten worden belegd, omdat bij de vaststelling der toekomstige uitkeringen rekening is gehouden met de gekweekte rente. Tegenover dit grote aanbod van „risicovrij” kapitaal staat een onregelmatige vraag. Wanneer de institutionele beleggers een daling van de rente verwachten, en er worden leningen op goede voorwaarden aangeboden, dan zullen zij graag willen inschrijven, maar het is mogelijk dat zij op dit moment nog niet voldoende middelen hebben. Uit de behoefte aan overbrugging welke hier het gevolg van is, ontstond een nieuw soort credietverlening, de zogenaamde voor-financiering. De algemene grootbanken hebben grote kapitalen, welke ze op korte termijn wensen te beleggen, en staan deze voor ongeveer een jaar af aan de institutionele beleggers, die daarmee op de geannonceerde leningen kunnen inschrijven.

Schrijver behandelt de voor- en nadelen van deze vorm voor beide partijen en voor de geld- en kapitaalmarkt in het algemeen. Hij wijst op een zekere overeenkomst met de prolongatie, in zoverre dat beide vormen een tendentie vertonen, de rente van geld- en kapitaalmarkt naar elkaar toe te buigen. De prolongatie werkt echter de speculatie in de hand, hetgeen van de voor-financiering niet kan worden gezegd.

B a V - 2

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, Juni 1953

E 325.312

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

„Operations Research” for Management

Herrmann, C. C. and Magee, J. F. — Onder „operations research” wordt verstaan alle kwantitatief wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het bedrijfsleven. In de jaren na de laatste wereldoorlog is op dit gebied in de Verenigde Staten veel interessants verricht, zoals blijkt uit een aantal in dit artikel besproken „case studies”. Men werkt met „modellen”, welke soms in stoffelijke constructies, soms in stelsels van wiskundige vergelijkingen, soms in ponskaarten-collecties e.d. bestaan, en tracht door een combinatie van deductie en inductieve methoden na te gaan hoe het causaal verband tussen de verschijnselen ligt. De conclusies dienen met oordeel te worden gebruikt, omdat bij de onderzoeken uiteraard geen factoren in aanmerking worden genomen welke niet kwantitatief kunnen worden benaderd. Zulke factoren moeten bij de beslissingen echter wel degelijk meespreken, zodat het oordeel en de intuïtie van de leiders der bedrijven door „operational research” zeker niet minder noodzakelijk worden.

B a VI - 12

Harvard Business Review, Juli/Augustus 1953

E 641.29

Informele groeperingen in het bedrijf

In het kleine en middelgrote bedrijf is vaak de informele organisatiestructuur zo sterk, dat ze de formele, indien deze al aanwezig is, geheel overschaduwet. Dan is er geen probleem. De groei in omvang en samenstelling van de hedendaagse bedrijven brengt echter mede, dat er belangrijke afwijkingen kunnen ontstaan tussen formele en informele structuur. Dit kan allerlei ongunstige complicaties met zich mee brengen, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van een informele leiding naast de formele, en van een onzichtbaar communicatiesysteem. Vaak vindt men in zulk een werkgemeenschap dan ook allerlei conflicten en machtsstrijd tussen personen en groepen.

Het is dan dus nodig, op de hoogte te komen van de informele structuur, teneinde aan te kunnen sturen op aanpassing van de formele organisatie bij de informele. Vallen deze beide samen, dan zal dit gunstig werken op de productiviteit, de arbeidsvreugde en de samenwerking.

Het onderzoek naar de informele organisatie kan o.a. gebeuren door observatie van werknemers, via interview of vragenlijsten of door opzettelijk een gerucht te verspreiden en de wegen na te gaan welke het volgt.

B a VI - 13
E 640

Doelmatig Bedrijfsbeheer, Juni 1953

Recherches sur les facteurs psychologiques du Commandement

Lippitt, G. L. — In dit artikel worden hoofdzakelijk de uitkomsten besproken van Amerikaanse onderzoekingen betreffende de invloed van de houding der leidinggevende functionarissen op de arbeidsresultaten van het onder hen gestelde personeel. Vooral de instelling van de baas, die voortdurend in contact is met de uitvoerende arbeiders, blijkt van essentieel belang te zijn. De arbeiders hebben psychische behoeften, als daar zijn de behoefte aan erkenning en waardering, aan promotiekans, aan hoge beloning, aan een goede verhouding met de collega's. De baas met een zodanige instelling, dat deze behoeften in hoge graad worden bevredigd, bereikt belangrijk meer dan anderen. Het komt voor, dat arbeiders door geen enkele prikkel ertoe kunnen worden gebracht, meer te produceren, omdat zij vrezen, daardoor de achting van hun medearbeiders te verliezen. Het is ook denkbaar dat een te zwaar schijnende taak oorzaak is dat een arbeider zich in het geheel niet meer inspant. In zulke gevallen is het de zaak van de leiding, deze psychologische belemmeringen weg te nemen en aldus zowel de productiviteit als de sfeer te verbeteren.

B a VI - 16
E 641.212.131

Organisation Scientifique, Juni/Juli 1953

More Psychology in Selling

Brewster, R. C. — Zelfs goede verkopers, die belangstelling hebben voor de mogelijkheden van hun product, voor de ontwikkeling van nieuwe verkoopmethoden e.d. schieten meestal tekort ten aanzien van het bewust gebruikmaken van de psychologische mogelijkheden bij het verkopen. Over deze mogelijkheden wordt in dit artikel een verhandeling gegeven, welke o.m. is gebaseerd op de inzichten van de moderne psychologie betreffende de verhouding tussen bewuste en onderbewuste reacties. De suggestie speelt bij het verkopen een belangrijke rol, terwijl een verkoper die zich weet te verplaatsen in zijn klant, veel meer bereikt dan iemand die vanuit zichzelf redeneert. Gevezen wordt op het belang van de manier, waarop de klant het eerst wordt benaderd. Een en ander wordt met voorbeelden geïllustreerd.

Schrijver geeft schematisch aan, welke volgorde voor het verkoopgesprek de beste resultaten levert. Hij wijst op de noodzaak om op dit gebied verdere onderzoekingen te doen.

B a VI - 21
E 641.252

Harvard Business Review, Juli/Augustus 1953

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Werkclassificatie

Wattel, Drs A. — Werkclassificatie wordt gedefinieerd als een systematische analyse en waardering van functies, waardoor gepoogd wordt een verantwoorde rangorde in belangrijkheid der verschillende functies aan te brengen, waarbij zo objectief mogelijk tewerk wordt gegaan.

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in kwantitatieve en kwalitatieve systemen, maar dit onderscheid is volgens schrijver niet wezenlijk; het betreft slechts een verschil

in voorstellingswijze. Bij de eerstbedoelde groep, waartoe de puntenwaarderingsmethoden behoren, maakt men gebruik van een cijfermatige voorstelling, bij de andere (bijvoorbeeld de rangschikkingsmethode en de classificatiemethode) is dit niet het geval. De methoden van de laatstbedoelde groep zijn zeer simpel en grof, en ook minder objectief dan de stelsels met puntenwaardering.

Nadat een overzicht is gegeven van de gang van zaken in Nederland na 1946 op werkclassificatie-gebied, worden de bezwaren en voordelen van werkclassificatie besproken. Schrijver acht vooral het genormaliseerde systeem dat in Nederland is opgebouwd van belang als uitgangspunt voor het scheppen van een aan de eisen van een gegeven bedrijf aangepast stelsel. Hij waarschuwt echter voor te veel optimisme ten aanzien van de betekenis ervan voor een geleide loonpolitiek, daar vergelijkingen tussen de resultaten van verschillende bedrijven of bedrijfstakken slechts zeer globaal mogelijk zijn.

B a VII - 2
E 641.212.21

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, Juli 1953

Employees Merit-Rate One Another

Madden, P. J. — In dit artikel wordt naar voren gebracht, dat voor het verkrijgen van een goed oordeel over de personeelsleden de mening van de chefs waaronder zij werken kan worden aangevuld met de kijk welke hun mede-personeelsleden op hen hebben. Bovendien wordt aanbevolen, de beoordelaar een toelichting op zijn verdienste-waardering te laten geven.

Hierbij is het wel van groot belang dat de gegeven meningen en hun auteurs geheim blijven; hiertoe kan het verwerken en bewaren der gegevens het best gebeuren door iemand die niet in het bedrijf werkzaam is. De beoordeelde ziet dan slechts de resultaten van de alle over hem uitgebrachte waarderungen, van chefs en gelijken in rang.

B a VII - 2
E 641.212/3

Factory Management and Maintenance, Juni 1953

Incentives for Supervisors

Rice, Robert S. — De voordelen van prestatiebeloning voor toezichhoudend personeel wegen volgens de schrijver zwaarder dan de bezwaren welke ertegen worden geopperd, mits het stelsel met zorg wordt gekozen en voorbereid. Dit houdt o.m. in dat de organisatie van het bedrijf goed in orde moet zijn, vooral wat betreft de delegatie van verantwoordelijkheden.

Er zijn twee mogelijkheden ten aanzien van de grondslag van een prestatiebeloning voor toezichhoudend personeel. Men kan het stelsel baseren op de prestaties van de mensen die onder de betrokken functionaris werken, of op het in de hand houden van de kosten voorzover deze onder zijn beheer vallen. De laatste basis is in beginsel juister, maar moeilijker juist toe te passen. Op de techniek en de moeilijkheden welke zich hierbij voor kunnen doen, wordt mede aan de hand van een praktijkvoorbeeld uitvoerig ingegaan.

B a VII - 3
E 641.215.2 : E 641.212.132

Factory Management and Maintenance, Juli 1953

Estimating Productivity by means of films

Fornallaz, P. — Verschillen in de werkwijze hebben een grotere invloed op de tijd welke voor een verrichting nodig is dan de snelheid van beweging. Dit is herhaaldelijk geverifieerd met behulp van films; in dit artikel worden enkele van de geanalyseerde praktijkgevallen behandeld.

Door internationaal onderzoek is verder komen vast te staan, dat de invloed van de werkwijze op de tijd in een zestal landen algemeen wordt onderschat.

Een en ander leidt tot de slotsom, dat mensen die het werk bestuderen ter verhoging van de productiviteit in de eerste plaats moeten worden getraind in werkmethoedestudie. Het schatten van tempi wordt pas relevant als de werkmethode zo gunstig mogelijk is.

De studie van de werkmethode is een moeilijk en gevarieerd vak. Men kan er niet mee volstaan, de mensen enkele regels te leren.

Indien films worden gebruikt bij de opleiding van tijdstudiemensen, dienen dit films te zijn die op de werkelijke verhoudingen en werkwijzen in de fabriek zijn gebaseerd, ook al omdat anders de arbeiders vrezen voor een onbillijke beoordeling en beloning van hun werk.

B a VII - 5
E 641.214.22

Time and Motion Study, Juni 1953